

ISH VAQTI REJIMI VA UNING TURLARI

Yunusjonov Nodirbek Yunusjonovich

Toshkent davlat Yuridik Universiteti Magistratura va sirqi ta'lim fakulteti Mehnat huquqi
yo'nalishi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497114>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada ish vaqti bu odamning ish grafigi yoki mehnat intizomi doirasida o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajargan holda ishxonada o'tkazgan vaqtidir. Ish kuni tushunchasi vaqt chegarasini bildiradi va uning mobaynida ishchi ish joyidan ajralmasligi nazarda tutiladi va shunga doir dolzarb ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Tayanch iboralar: ish vaqti; haqiqatda ishlangan vaqt; ish vaqtini normalashtirish; ish vaqtidan foydalanish; ish vaqtini hisobga olish; ish vaqtining normal muddati; ish vaqtining qisqartirilgan muddati.

Ish vaqti tushunchasi va uning turlari:

Mehnat kodeksining 114-moddasiga binoan, xodim ish tartibi yoki grafigiga (jadvaliga) yohud mehnat shartnomasi shartlariga muvofiq, o'z mehnat vazifalarini bajarishi lozim bo'lgan vaqt ish vaqt hisoblanadi.

Haqiqatda ishlangan vaqt deganda u yoki bu kalendar davrda xodim tomonidan o'zi uchun belgilangan norma doirasida yoki tayin etilgan tartibda bu normadan tashqari ishlangan vaqti tushuniladi.

Ish vaqtin ihuquqiy jihatdan tartibga solish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- ish vaqti muddatiga normalashtirish;
- ish vaqtidan foydalanishni muayyan tartibga solish;
- ish vaqtini hisobga olish tartibini belgilash.

Ish vaqtini normalashtirish-bu turli toifadagi xodimlar uchun muayyan kalendar davrlardagi ish vaqtining muddatini belgilashdir. Ish vaqtidan foydalanishni muayan tartibga soli shish vaqti rejimini belgilashni, shuningdek, normal mehnat shartlari doirasidan chetga chiqilgan taqdirda i shvaqtidan foydalanish xususiyatlarini belgilab

qo'yishni taqozo etadi. Va, nihoyat, ish vaqtini hisobga olish ish vaqtini qayd etib borishning muayyan tizimi va tartibini o'rnatishni anglatadi.

Mehnat kodeksida ish vaqtining quyidagi turlari nazarda tutiladi;

- ish vaqtining normal muddati;
- ish vaqtining qisqartirilgan muddati;
- to'liqsiz ish vaqti.

ish vaqtining normal muddati: Mehnat kodeksi 115-moddasining birinchi qismida olti kunlik ish haftasida ham, besh kunlik ish haftasida ham ish vaqti haftasiga qirq soatdan ortiq bo'lishi mumkin emas, deyiladi. Mehnat kodeksi 115-moddasining ikkinchi qismiga muvofiq, agar korxonada olti kunlik ish haftasi joriy etilgan bo'lsa, har kungi ishning muddati yetti soatdan, besh kunlik ish haftasida esa sakkizdan ortib ketmasligi olzim.

Qonun hujjatlarida belgilangan normalar faqat davlat korxonalariga tatbiq etiladi, deb o'ylaydiganlar yanglishadilar. Bu normalarga rioya etish to'g'risidagi talablar mulk shaklidan qat'i nazar, beistisno barcha korxonalariga, shuningdek, yollanma xodimlar mehnatidan foydalanuvchi jismoniy shaxslarga taalluqlidir. U yoki bu davr uchun ish vaqtining normal muddatini hisoblash chog'ida yuqorida zikr etib o'tilgan talablardan tashqari mehnat kodeksida nazarda tutilgan boshqa talablarham hisobga olinmog'i lozim. Husucan, bayram kunlari arafasida kundalik ishning va tungi vaqtdagi ishning muddati kamida bir soatga qisqarishi va hokazolar inobatga olinishi zarur.

Ish vaqtining qisqartirilgan muddati: Ayrim toifadagi xodimlar uchun ularning yoshi, sog'lig'i holati, mehnat sharoitlari, mehnat vazifalarining o'ziga xos xususiyatlari va o'zga holatlarni inobatga olib, mehnat to'g'risidagi qonunlar va boshqa normativ hujjatlarga muvofiq, mehnatga to'lanadigan haqni kamaytirmasdan, ish vaqtining qisqartirilgan muddati belgilanadi. ish vaqtining qisqartirilgan muddati quyidagilar uchun belgilanadi:

- o'n sakkiz yoshga to'lmagan xodimlar;
- I va II guruh nogironi bo'lgan xodimlar;
- uch yoshga to'lmagan bolalari bor, byudjet hisobidan moliyaviy jihatdan ta'minlanadigan muassasalar va tashkilotlarda ishlayotgan ayollar;
- noqulay mehnat sharoitlaridagi ishlarda band bo'lgan xodimlar;

-alohida tusga ega bo'lgan ishlardagi xodimlar (bular jumlasiga ishi yuqori darajadagi his-hayajon, aqliy zo'riqish, asab tangligi bilan bog'liq xodimlar kiradi, xususan, tibbiyot xodimlari bilan pedagoglar).

Amaldagi qonun hujjatlari bundan tashqari, barcha xodimlar, shu jumladan, nomlari yuqorida zikr etilgan xodimlar uchun bayram (ishlanmaydigan) kunlari arafasidagi ish vaqtini, hamda tungi vaqtdagi ish vaqtini kamida bir soatga qisqartirishni ham nazarda tutadi.

Mehnat kodeksining 242-moddasiga binoan, ish vaqtining muddati haftasiga:

-o'n oltidan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan xodimlarga- o'ttiz olti soatdan;

-o'n beshdan o'n olti yoshgacha bo'lgan xodimlarga (ta'til davrida ishlayotgan o'n to'rttdan o'n olti yoshgacha bo'lgan o'quvchilarga)- yigirma to'rt soatdan;

-o'quv yili mobaynida o'qishdan bo' shvaqtlarida ishlayotgan o'n oltidan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan o'quvchilarga-o'n sakkiz soatdan;

-o'quv yili mobaynida o'qishdan bo' shvaqtlarida ishlayotgan o'n to'rttdan o'n olti yoshgacha bo'lgan o'quvchilarga-o'n ikki soatdan oshishi mumkin emas.

I va II guruh nogironi hisoblangan xodimlarga mehnat kodeksi 220-moddasining uchinchi qismiga binoan, mehnatga haq to'lash kamaytirilmagan holda ish vaqtining haftasiga o'ttiz olti soatdan oshmaydigan qisqartirilgan muddati belgilanadi. Uch yoshga to'lmagan bolalari bor, byudjet hisobidan moliyaviy jihatdan ta'minlanadigan muassasalar va tashkilotlarda ishlayotgan ayollarga ana shu qo'shimchalarga muvofiq ish vaqtining haftasiga o'ttiz besh soatdan oshmaydigan qisqartirilgan muddati belgilanadigan bo'ldi. Mehnat sharoiti o'ta zararli va o'ta og'ir ishlarda band bo'lgan shaxslarning i shvaqti muddati chegarasi kuniga to'rt yoki besh soatdan oshmasligi kerak.

Eslatib o'tish o'rinliki, ilgari Mehnat qonunlari kodeksi homilador ayollarni va uch yoshga to'lmagan bolasi bor ayollarni ish vaqtdan tashqari ishlarga jalb etishni taqiqlardi. Endilikda Mehnat Kodeksi ish vaqtdan tashqari roziligi bilan yo'l qo'yadi, demak ilgari cheklash o'z ahamiyatini yo'qotdi.

Navbatchilik. Barcha navbatchiliklarni bir necha guruhga ajratish mumkin:

Birinchi guruhga mansub navbatchiliklarga «tezkor navbatchilik» deb yuritiluvchi navbatchiliklar kiradi. Bu ish beruvchining farmoyishiga binoan, xodimning ish kuni boshlangunga qadar yoki tugaganidan keyin dam olish yoki bayram kunlari tartibga javobgar shaxs tariqasida va umumiy tusdagi shoshilinch masalalarni tezkorlik bilan hal etish uchun korxonada bo'lishidir. Bu turdagi navbatchilikning o'ziga xos xususiyati shundaki, bunday navbatchilikka tayilangan xodim egallab turgan lavozimi bo'yicha bajaradigan odatdagi majburiyat-vazifalarni emas, balki butunlay boshqa, ya'ni navbatchi uchun maxsus atayin ishlab chiqilgan majburiyat-vazifalarni bajarilmog'i lozim.

Ikkinchi guruhga mansub, amaliyotda «navbatchilik» deb yuritiluvchi avbatchiliklarni «tezkor navbatchilik»dan farqlay bilish kerak. Bunday navbatchilik paytida ham xodim ish kuni boshlangunga qadar, ish kuni mobaynida yoki ish kuni tugaganidan keyin, dam olish yoki bayram kunlari korxonada yoki aytilgan boshqa joyda bo'lishi kerak. Ammo, bu turdagi navbatchilik paytida xodim «tezkor navbatchilik»dan farqli ravishda, ayni mehnat shartnomasida shartlashilgan o'z vazifalarini bajarishi yoki zarurat bo'lganda bajarishga tayyor turishi shart.

Nihoyat, uchinchi guruhga mansub navbatchiliklar ham borki, ularga jalb etish uchun korxonaning belgilab qo'yilgan ish o'rinlari ro'yxatga maxsus «navbatchilik» lavozimi joriy etiladi va mehnat shartomasi asosida tegishli xodim (masalan, avbatchi mexanik) ishga qabul qilinadi. Bunday, ya'ni shtatli navbatchililar uchun mansab yo'riqnomasi ishlab chiqiladi, navbatchilik vaqti ularning ish vaqti, deb hisoblanadi va odatdagi tartibda haq to'lanadi (masab maoshi, ustamalar, mukofot va shu kabilar belgilanadi).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Gasanov M., Sokolov Ye. «O'zbekistonning mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlari: savollar va javoblar». Toshkent: «O'qituvchi»-2001 yil, 5-187 betlar.
2. Dodoboev Yu.T., Xudoyberdiev A. «Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi». Farg'ona-2001 yil, 108- va 130-145 betlar.
3. Karimova O., G'afforov Z. «Davlat va huquq asoslari». Toshkent: «O'qituvchi»-1995 yil, 408-423 betlar.

4. O'zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi. Toshkent: «Adolat»-1996 yil, 57-61 betlar.
5. O'zbekiston Respublikasining entsiklopediyasi. Toshkent-1997 yil, 329-bet.